

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЕОСИСТЕМАМИ ВЫСОХШЕЙ ЧАСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Абдураззакова Ш.У.

*Аспирант Самаркандского государственного университета
имени Шарафа Рашидова*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464176>

***Аннотация.** В статье проанализированы физико-географические и экологические аспекты управления геосистемами высохшей части Аральского моря. Рассмотрены геоэкологические проблемы, возникшие в результате высыхания Аральского моря, в частности процессы опустынивания, дефляции, переноса соли и пыли, а также деградации геосистем. Оценены формирующиеся на высохшем дне моря континентальные природные комплексы, особенности их развития и возможности фитомелиорации. Рассмотрены возможности закрепления растительностью песчаных и солончаковых участков на различных изобатах дна моря. Также разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по борьбе с эоловыми процессами, стабилизации геосистем и сохранению западной части Аральского моря. Обоснованы вопросы управления гидрологическим режимом моря посредством регулирования стока Амударьи и эффективного использования каналов и коллекторных систем.*

***Ключевые слова:** Аральское море, высохшее дно моря, геосистема, опустынивание, дефляция, фитомелиорация, эоловые процессы, перенос соли и пыли, солончаки, геоэкология, Амударья, водные ресурсы, гидрологический режим, экологическая устойчивость.*

Введение. Бассейны рек Амударья и Сырдарья считаются крупнейшими орошаемыми сельскохозяйственными угодьями. Благоприятные почвенно-климатические условия на орошаемых землях обеспечивают возможность получения высоких урожаев различных сельскохозяйственных культур [1]. С 1961 года резкое увеличение использования речных вод, главным образом на орошение, привело к значительному сокращению стока рек, впадающих в Аральское море. В результате резко нарушились гидрологический и гидрохимический режимы моря.

Все это оказывает негативное влияние на изменение природной среды и социально-экономической ситуации Приаралья, особенно в нижнем течении Амударьи и Сырдарьи, состояние которых во многом зависит от состояния Аральского моря, где эти изменения проявляются наиболее заметно. Данная ситуация в настоящее время приводит к опустыниванию богарных земель в дельтах, а с высыханием Аральского моря также увеличиваются площади опустынивания. Высыхающая береговая зона моря – это территория Аральского

моря, полностью лишённая воды, где наблюдается возникновение, формирование и развитие континентальных первичных природных комплексов, а также происходит процесс формирования компонентов новой природной среды. Кроме того, высохшее дно моря превращается в зону эоловых процессов, характерных для пустынных территорий. Процессы дефляции, наряду с пылью, распространяют в окружающую среду также значительное количество солей, которые, в свою очередь, накапливаются в почвах в результате интенсивного испарения поверхностных вод.

Угроза дальнейшего ухудшения геосистем региона требует разработки соответствующих научно обоснованных мероприятий.

Управление динамикой геосистем высохшего дна Аральского моря с каждым годом усложняется в результате непрерывного снижения уровня моря. Данная ситуация связана не только с расширением площади высохшей части дна моря, но и с усилением ветровой активности, выносом солей и солёной пылеватой песчаной массы в периферийные районы, ускорением накопления солей, а также, в целом, с формированием новых соленасыщенных континентальных массивов и подвижных песчаных массивов, занимающих значительные территории. Многофакторный характер управления режимом динамики высыхания Аральского моря обуславливает необходимость регулярного осуществления комплексных мероприятий по оптимизации природно-экологической среды региона [2].

Основным объектом развития фитомелиорации является песчаная полоса, расположенная вдоль береговой линии высохшего дна моря (изобата 0-5 м). Прибрежные пески в основном состоят из барханов, за которыми чередуются возвышенные и пониженные песчаные участки с барханами; в примыкающих к остаточным солончакам районах расположена полоса кустарниковых песков, которые постепенно переходят в песчаные понижения с сарсазаном. Полоса эоловых песков (от 1 до 5-6 км, а в восточной части до 20 км и более) пригодна для закрепления растительностью.

Такырные остаточные солончаки, охватывающие изобату 6-8 м, в соответствии с природными мелиоративными условиями пригодны только для галофитных растений, устойчивых к высокой концентрации солей (3-5%, местами 10-15%).

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ ÁHMIYETLI MASHQALALARI HÁM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

Остаточные солончаки (изобата 9-17 м) являются малопригодными для фитомелиорации, поскольку корнеобитаемый слой сильно насыщен солями (5-10%, а в некоторых местах 10-20% и более).

Типичные активные солончаки (изобата 18-25 м) являются крайне неблагоприятными для нормального развития растений, хорошо произрастающих на засоленных почвах, и поэтому в ближайшее время считаются полностью непригодными для проведения фитомелиорации [3].

Таким образом, районирование по оценке возможностей применения фитомелиорации на высохшей части дна моря показывает, что в настоящее время для создания древесных насаждений относительно наиболее пригодна полоса эловых песков в прибрежной зоне, тогда как такырные остаточные солончаки для этого являются менее подходящими.

Тростниковые заросли следует широко использовать в борьбе с эловыми процессами, особенно вблизи населённых пунктов, магистральных дорог, ирригационных каналов и коллекторов.

Также в качестве связующих материалов могут использоваться химические препараты («К», ППА и другие полимеры), битумные эмульсии, нефтепродукты и другие материалы, однако в условиях рыночных отношений они обходятся весьма дорого. Поэтому целесообразно использовать более дешёвые методы. В условиях данного региона следует применять имеющиеся материалы, такие как тростник, саксаул и другие кустарники [4].

Поддержание уровня Аральского моря на определённой абсолютной отметке в стабильном состоянии является жизненно необходимым; если в будущем не будет предотвращено понижение уровня моря, сохранить его на каком-либо уровне не удастся. В условиях дефицита речного стока стабилизация уровня моря является крайне сложной задачей, поэтому возможностей для её решения немного.

Во многих работах вопросы сохранения Аральского моря не рассматривались; в большинстве из них основное внимание уделялось сохранению и оздоровлению природной среды Приаралья. По их мнению, судьба моря уже предрешена: оно полностью высохнет, и сохранить его невозможно. Однако такая точка зрения является проявлением неуважения к столь уникальному природному объекту, поскольку он считается уникальным для всего Центральноазиатского региона. Для этого, прежде всего, необходимо попытаться сохранить его часть, а в будущем, при появлении возможности

подачи в него «большой воды» через Амударью и Сырдарью, можно будет расширить акваторию моря до определённых размеров.

В маловодные годы и в дальнейшем уровень Аральского моря будет продолжать стремительно снижаться, что не гарантирует сохранения акватории восточной части Большого моря и ещё больше усложняет ситуацию. Иными словами, один из вариантов сохранения акватории Большого моря – регулярная подача в него стока в объёме 20 км³ (речных и дренажно-коллекторных вод) – является невозможным.

Учитывая возникновение дефицита водных ресурсов в регионе, мы хотели бы подчеркнуть целесообразность сохранения моря в его западной части, являющейся наиболее глубокой частью впадины. Катта денгизнинг ғарбий қисми Оролни сақлаш бўйича асосий объект бўлмоғи керак. Для поддержания уровня воды в этой части Большого моря площадью 5-6 тыс. км² и объёмом воды 80-81 км³ на отметке 31-32 м абсолютной высоты (уровень естественного разделения Большого моря) требуется 8-10 км³ воды в год. В многоводные годы объём стока Амударьи составляет 10-15 км³, а в маловодные годы – менее 10 км³. Таким образом, регулярное обеспечение бассейна стоком в объёме 10 км³ в год будет иметь важное значение для регулирования гидрологического режима моря. Если приток составляет менее 8 км³, это приводит к увеличению минерализации; при этом море становится замкнутым водоёмом. При объёме 8-10 км³ и более за счёт проточности озера минерализация снижается. В таком режиме часть воды поступает в неуправляемую восточную часть Большого моря. При этом чем больше приток, тем интенсивнее распространение воды [3].

Если сток Амударьи будет поступать в озеро с юга (что является наиболее эффективным вариантом), то в районе впадения реки сформируется зона относительно пресной воды, отличающаяся по солёности на 5-10 г/л от его центральной и северной частей. В дальнейшем эта разница будет увеличиваться, однако одновременно в других частях озера, особенно в его центральной и северной зонах, также будет наблюдаться деминерализация. Это приведёт к увеличению солёности воды в северном направлении.

В западной части Большого моря в целях аккумуляции значительных объёмов воды, например по изобате 20 м, возможно строительство инженерной дамбы в проливе (между бывшим островом Комсомол и северными и южными участками суши полуострова Куланды). При этом площадь западной части составит 6203 км², а объём воды – более 85 км³. Однако такое сооружение может

быть построено только с учётом последующего сброса избыточной воды и солей в его восточную часть после опреснения водных масс.

Для направления стока Амударьи в западную часть Большого моря предлагается проложить канал длиной примерно 180 км от устьевой части Акдарьи до южной части водоёма. Пропускная способность канала должна быть не менее 1250 м³/с, поскольку в многоводные годы Амударьи объём стока в её нижнем течении также может быть значительным. С целью предотвращения выхода больших объёмов воды за пределы системы канал необходимо проектировать с расчётом пропускной способности, способной пропускать более 1000 м³/с.

Канал необходимо строить из глинистых грунтов, чтобы предотвратить фильтрацию воды в почву; со временем, в результате уплотнения отложений, русло канала станет менее водопроницаемым. Необходимо объединить коллекторные воды КС-1, КС-3 и КС-4, а также сток, поступающий из озера Аёзкала, в единое русло и направить их в западную часть моря. Коллекторный сток, поступающий с левого берега дельты Амударьи, также необходимо направить в бассейн через высохшую часть Ажибойского залива. При этом все коллекторные воды необходимо пропускать через биоплато с целью очистки от различных химических и других вредных веществ. Вдоль канала Амударьи (или Акдарьи) и трасс коллекторов со временем естественным образом сформируются древесно-кустарниковые тугайные заросли, которые будут защищать русло от эрозии и заноса песком.

Заключение. В результате высыхания Аральского моря сложившаяся современная геоэкологическая ситуация привела к резкому изменению природно-географической среды региона. Вследствие сокращения водных ресурсов, чрезмерного отвода речного стока на орошение и снижения уровня моря в Приаралье усилились процессы опустынивания, активизировалась дефляция, а также широко распространился перенос соли и пыли. В результате сформировались новые континентальные ландшафты, солончаки и песчаные массивы, что привело к нарушению устойчивости геосистем.

Анализ показывает, что на высохшем дне моря проведение фитомелиоративных мероприятий имеет важное значение, при этом требуется дифференцированный подход с учётом природных условий территории. Золовые песчаные участки относительно благоприятны для создания древесно-кустарниковых насаждений, тогда как сильно засоленные такырные и активные

солончаковые территории могут быть укреплены только галофитными растениями или рассматриваются как непригодные для полноценной фитомелиорации в ближайшей перспективе.

Также обоснована важность использования тростниковых зарослей и местных кустарниковых растений в борьбе с ветровой эрозией, а также применения дешёвых и экологически приемлемых методов. Биотехнологическая очистка коллекторно-дренажных вод с последующим их перераспределением, а также оптимизация каналов и водораспределительных систем позволяют сформировать относительно устойчивый гидрологический режим в западной части Аральского моря.

В целом стабилизация геосистем высохшего дна Аральского моря требует комплексного подхода – совместной реализации гидрологического управления, фитомелиорации и инженерно-экологических мероприятий. Это имеет важное научно-практическое значение для восстановления экологического баланса региона и замедления процессов опустынивания.

Список использованной литературы:

1. Разаков Р.М. Экологические мероприятия в Приаралье: исследования и программа действия. –Ташкент: Мелиорация и водное хозяйство. 1990. -№ 1, –С. 6-8.
2. Рафиков В.А. Проблемы решения судьбы Аральского моря. –Ташкент: УРФОН, 2009. – 193 с.
3. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. –Ташкент: UMIDDESIGN, 2022. 198 с.
4. Рафиков В.А. Научно-методические основы географической оценки и прогнозирования аридных геосистем Узбекистана–Ташкент: UMIDDESIGN, 2022. –216 с.
5. Рафиков А.А. Геоэкологикмуаммолар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997. –112 б.
6. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. – Ташкент. UMID DESIGN, 2022. – 198 с.
7. Рафиков А.А. Природные условия осушающегося южного побережья Аральского моря. – Ташкент: Фан, 1982. – 147 с.
8. Рафиков А.А., Тетюхин Г.Ф. Снижение уровня Аральского моря и изменение природных условий низовьев Амударьи. – Ташкент: Фан, 1981. – 200 с.